

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP
UČNA ENOTA

MOČ VPRAŠANJ

Prebudimo radovednost in kritično mišljenje

Sofinancira
Evropska unija

MOČ VPRAŠANJ:
Prebudimo radovednost in kritično mišljenje
UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

**Sofinancira
Evropska unija**

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE	4
Uvod	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi	5
Delovni načrt	5
Končni izdelki	6
Evalvacija	6
Konteksti uporabe.....	7
Povezave z drugimi učnimi enotami	8
KAJ MORATE VEDETI.....	9
O pomenu vprašanj v odnosu med otroki in odraslimi	9
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	12
1. Tema: Naredimo zemljevid vprašanj.....	12
Kaj se bodo udeleženci naučili?	12
Učni izidi.....	12
Zasnova prostora	12
Uporabljene metode in pedagoške tehnike.....	12
Orodja	12
Pregled dejavnosti	13
Dejavnost 1.a.1 – Ugotavljanje razlik.....	13
Dejavnost 1.b.1 – Intervju: spoznavanje osebe	13
Dejavnost 1.b.2 – Ugani kdo	13
2. Tema: Razlikujmo med dejstvi in mnenji	13
Kaj se bodo udeleženci naučili?	13
Učni izidi.....	13
Zasnova prostora	14
Metode in pedagoške tehnike	14
Dejavnosti za krepitev in vajo	14
Pregled dejavnosti	14
Dejavnost 2.a.1 – Razlikujmo med dejstvi in mnenji (predstavitev).....	14

Dejavnost 2 b.1 – Dejstva ali mnenja?.....	14
Dejavnost 2.b.2 – Zaslišanje prič.....	14
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI.....	15
Dejavnost 1.a.1 – UGOTAVLJANJE RAZLIK.....	16
Dejavnost 1.b.1 – INTERVJU: SPOZNAVANJE OSEBE.....	19
Dejavnost 1.b.2 – UGANI KDO.....	22
Dejavnost 2.a.1 – RAZLIKUJMO MED DEJSTVI IN MNENJI.....	25
Dejavnost 2 b.1 – DEJSTVA ALI MNENJA?.....	33
Dejavnost 2.b.2 – ZASLIŠANJE PRIČ O DEJSTVIH.....	41

Učna enota

Moč vprašanj: prebudimo radovednost in kritično mišljenje

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

Ljudje ne uporabljamo besed samo za opisovanje sveta ali svojih zamisli, temveč z njihovo pomočjo tudi delujemo, ustvarjamo in dajemo življenje nečemu novemu. V 20. stoletju se je razmišljanje o rabi jezika in o njegovi performativni funkciji okrepilo in sistematiziralo: z besedami govorimo o resničnosti, a ji ob enem tudi dajemo obliko – poročamo se, razglasha vojne, obsojamo na smrt, tkemo in prekinjamo vezi, podeljujemo ali odvzemamo pooblastila, podeljujemo pravice ali drugim omejujemo možnosti za delovanje.

V tej učni enoti se bomo osredotočili na enega temeljnih jezikovnih dejanj – postavljanje vprašanj.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoto)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samouravnavanje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje in izražanje lastnih čustev, misli, vrednot in vedenja.
DRUŽBENE: komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje potreb po različnih komunikacijskih strategijah, jezikovnih registrih in orodjih, ki so prilagojena kontekstu in vsebini.• Razumevanje in upravljanje interakcij in pogovorov v različnih družbeno-kulturnih kontekstih in situacijah, značilnih za posamezno področje.• Poslušanje drugih in samozavestno, asertivno, jasno in vzajemno sodelovanje v pogovorih v osebni in družbeni okolju.
DRUŽBENE: sodelovanje	<ul style="list-style-type: none">• Pravična delitev nalog, virov in odgovornosti znotraj skupine, ob upoštevanju njenega specifičnega cilja; spodbujanje izražanja različnih mnenj in sprejemanje sistemskega pristopa.
UČENJE UČENJA: kritično mišljenje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje morebitnih pristranskosti v podatkih in lastnih omejitvah ter zbiranje veljavnih in zanesljivih informacij in zamisli iz raznolikih in uglednih virov.

	<ul style="list-style-type: none"> • Primerjanje, analiziranje, ocenjevanje in sintetiziranje podatkov, informacij, zamisli in medijskih sporočil za oblikovanje logičnih zaključkov.
UČENJE UČENJA: upravljanje z učenjem	<ul style="list-style-type: none"> • Načrtovanje in izvajanje učnih ciljev, strategij, virov in procesov.

*Opređeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
1.a) Vprašanje kot jezikovno dejanje; razlikovanje med vrstami vprašanj glede na komunikacijske namene in ustrezne kontekste («vprašati, da bi nekaj dobili» in «vprašati, da bi nekaj izvedeli»; «vprašati, da bi izvedeli, kaj druga oseba ve, misli ali čuti», «vprašati, da bi potrdili, kar že vemo» in «vprašati, da bi izvedeli, česar še ne vemo»; vprašanja odprtega in zaprtega tipa); pomen postavljanja pravilno oblikovanih vprašanj za spoznavanje drugega in sveta; pomen preverjanja hipotez.	<ul style="list-style-type: none"> • Pridobivanje informacij s postavljanjem učinkovito oblikovanih vprašanj. • Razlikovanje med vprašanji, s katerimi želimo izvedeti, kaj druga oseba ve, misli ali čuti. • Razlikovanje med vprašanji odprtega in zaprtega tipa ter preoblikovanje vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa. • Oblikovanje hipotez in njihovo preverjanje.
2.a) Razlikovanje med dejstvom in mnenjem; razlika med mnenji in sodbami; razlika med opazovanjem, tolmačenjem in presojanjem.	<ul style="list-style-type: none"> • Postavljanje vprašanj z namenom spoznati mnenje druge osebe (aktivno poslušanje). • Postavljanje vprašanj za razjasnitev dejstev. • Razlikovanje med mnenji, ki temeljijo na dejstvih, in mnenji, ki temeljijo na vtisih. • Navajanje argumentov v podporo lastnemu mnenju. • Izražanje lastnih mnenj, ne da bi jih spreminjali v sodbe o drugi osebi.

Delovni načrt

1. Tema – Naredimo zemljevid vprašanj		
1.a Faza	Dejavnost 1.a.1 – Ugotavljanje razlik	45 min

(Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	V odprtem dialogu z udeleženci se preveri, kaj udeleženci že vedo in kaj se še morajo naučiti (sama dejavnost sledi metodi majevtike – umetnost postavljanja vprašanj za spodbujanje mišljenja).	
1.b Faza (Uporaba znanja)	Dejavnost 1.b.1 – Intervju: spoznavanje osebe Skupinska igra Dejavnost 1.b.2 – Ugani kdo? Skupinska igra	45 min
2. Tema –Razlikujmo med dejstvi in mnenji		
2.a Faza (Krepitev znanja)	Dejavnost 2.a.1 – Frontalna predstavitev	45 min
2.b Faza (Razvoj spretnosti)	Dejavnost 2 b.1 – Dejstva ali mnenja? Naloga prepoznavanja dejstev in njihovega razlikovanja od mnenj Dejavnost 2.b.2 – Zaslišanje prič z namenom razjasnitve dogodka	45 min

Končni izdelki

Udeleženci opravijo intervju z dejansko osebo ali likom ali avtorjem iz najrazličnejših področij (znanost, zgodovina, literatura, filozofija, glasba, umetnost, strip, film itd.). Izberejo ne le osebo za intervju, temveč tudi medij, preko katerega bodo intervju izvedli, ter obliko končnega izdelka (članek, podcast, videoposnetek itd.).

Evalvacija

Cilj:

Oceniti, kako otroci razvijajo svoje spretnosti postavljanja vprašanj, kritičnega mišljenja in razlikovanja med dejstvi, mnenji in čustvi.

Metode in orodja:

- Stalno opazovanje med dejavnostmi, igrami in razpravami.
- Izbor pisnih ali ustnih rezultatov otrok (npr. oblikovana vprašanja, opravljeni intervjuji, razmišljanja itd.).
- Opazovanje pred določenimi dejavnostmi in po njih z namenom ugotavljanja napredka pri učenju.
- Vrstniško ocenjevanje in samoocenjevanje, zlasti po razgovorih in skupinskem delu.

Časovna izvedba:

Neprekinjeno (pred, med in po dejavnostih). Ocenjevanje pred in po dejavnostih:

- Dejavnosti pred in po intervjuju, s katerimi lahko ocenite napredek pri oblikovanju odprtih in namenskih vprašanj.
- Dejavnosti pred in po nalogi »Dejstva ali mnenja«, s katerimi lahko preverite izboljšano razumevanje razlikovanja med obema pojmom.

Vloge:

Učitelji opazujejo in beležijo vedenje, sodelovanje in kakovost postavljanja vprašanj. Podpirajo samorefleksijo in zagotavljajo povratne informacije med poročanjem.

Primeri evalvacije dejavnosti:

- Oblikovanje vprašanj za intervju:

Otroci naj pripravijo vrsto vprašanj za intervju (s prijateljem, odraslo osebo ali resničnim ali izmišljenim likom, ki ga občudujejo). Ocenite njihovo sposobnost oblikovanja vprašanj odprtega tipa in razlikovanja med vprašanji »da bi nekaj izvedeli« in vprašanji »da bi nekaj dobili«.

- Dejstva proti mnenju – preverjanje znanja:

Otrokom ponudite različne izjave (iz člankov in objav ali pa izjave javnih osebnosti), ti pa naj jih razvrstijo kot dejstva, mnenja ali sodbe. Ta kratek test izvedite pred in po dejavnostih iz 2. teme in ocenite napredek otrok.

- Opazovanje postavljanja vprašanj v razredu:

Opazujte, kako otroci postavljajo vprašanja med običajnimi urami, ko boste s to učno enoto zaključili. Opazujte, ali uporabljajo bolj odprta, raziskovalna ali razmišljujoča vprašanja.

Kazalniki za evalvacijo:

- Sposobnost oblikovanja vprašanj odprtega tipa in namenskih vprašanj.
- Poznavanje vrst vprašanj in njihovih komunikacijskih namenov.
- Sposobnost prepoznavanja in ločevanja dejstev, mnenj, sodb in čustev.
- Pripravljenost na spoštljivo poslušanje in preoblikovanje vprašanj.
- Večja radovednost in vključenost v dialog.

Konteksti uporabe

Znanje in spretnosti iz te učne enote je možno uporabiti pri intervjujih, zbiranju informacij, potrebnih za pripovedovanje zgodb, dogodkov in novic, pa tudi pri preprostem pogovoru.

Eden od kontekstov uporabe, ki ga je projekt ASAP preizkusil, je uredniški odbor spletnega časopisa. Pripravite lahko vrsto srečanj, ker se udeleženci seznanijo z delovanjem uredništva, vlogami in nalogami novinarjev, pri čemer uporabite primere iz sveta novinarstva v posameznih državah (televizijske novice, časopisi, spletni mediji itd.). Uporaba načela 5W (pet bistvenih vprašanj za preverjanje informacij) pri oblikovanju zgodbe lahko pomaga odgovoriti na vprašanje: »Kako novinarji gradijo svoje članke ali videoposnetke?« Dodatno znanje vključuje novinarsko etiko ter razumevanje razlike med novinarji in tistimi, ki predvsem na družbenih omrežjih širijo vsebine in informacije, pa niso novinarji.

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Pristnost in avtoriteta:** uporablja poizvedovanje za ocenjevanje virov, trditev in verodostojnosti.
- **Komunikacija:** podpira jasnejši dialog in aktivno poslušanje z učinkovitim postavljanjem vprašanj.
- **Čustva:** spodbuja zavzemanje perspektive in empatijo z uporabo razmišljujočih vprašanj.
- **Onlife:** uporablja postavljanje vprašanj za tolmačenje spletnih informacij in logike platform.

KAJ MORATE VEDETI

O pomenu vprašanj v odnosu med otroki in odraslimi

Vprašanja so bistvenega pomena za razmišljanje in učenje. To zavedanje se je pojavilo že v Atenah v 5. stoletju pr. n. št. in se nato uveljavilo v zahodni kulturi. Sokratova metoda za razkrivanje protislovij in zmot – po Popperju falsifikabilnost – je temeljila na dobro zastavljenih vprašanjih, katerih cilj je bil pojasniti misel in iskati globlje razumevanje.

V digitalni oz. informacijski dobi¹, v času vseprisotnega interneta in vedno bolj razširjene uporabe umetne inteligence, najpomembnejša sposobnost, ki jo moramo razviti, ni sposobnost odgovaranja, temveč sposobnost postavljanja vprašanj. Odgovori so povsod, saj smo obdani z informacijami in znanjem. Vso znanje, ki je bilo ustvarjeno in shranjeno skozi stoletja, je na voljo in hitro dostopno, s preprostim klikom na gumb. Vendar pa je sposobnost pridobivanja, izbiranja in vrednotenja informacij odvisna od močne in dobro izurjene sposobnosti postavljanja vprašanj, ki je temeljni dejavnik raziskovanja in razumevanja, znanosti in razlage.

V zadnjih desetletjih nam je kognitivna nevroznanost omogočila, da smo to razumevanje povezali s tem, kar Stanislas Dehaene imenuje »stebri učenja«², saj ponuja znanstvene dokaze za spoznanja in prakse, ki so se uveljavile skozi stoletja. To nam odpira možnosti za prenovo in osvežitev odnosov med odraslimi in otroki ter za ponovni premislek o vrednotah, pomenu in usmeritvi temeljnih pojmov.

Zavedanje, da imajo vprašanja osrednjo vlogo pri pridobivanju znanja in v komunikaciji, je tako močno, da prav vsak dogodek, povezan z učenjem – od konferenc in informativnih dni do predavanj in pouka – namenja čas vprašanjem. Od občinstva pričakujemo vprašanja ter vpliv in učinkovitost naše komunikacije pogosto presojava prav po vprašanjih, ki jih prejmemo.

V šolah so učitelji pogosto zaskrbljeni ali negotovi, kadar od učencev ne dobijo nobenega vprašanja³. Navsezadnje so vprašanja tudi oblika povratne informacije, ki jo učenci dajejo učiteljem. Ta občutek negotovosti se pogosto izrazi v obliki sodbe ali celo očitkov o »pasivnosti« učencev oziroma mlajše generacije nasploh⁴.

Vendar je vredno raziskati tudi druge vidike, začevši z nenavadnim občutkom, ki se pojavi, ko razred ne postavlja vprašanj. Če je postavljanje vprašanj prvotni vzgib, ki nas povezuje med seboj in s svetom, kako se torej naučimo še naprej postavljati vprašanja oziroma kako se naučimo, da jih nehamo postavljati? In kakšno vlogo imajo odrasli pri odvrčanju otrok od postavljanja vprašanj?

Potrebe in primanjkljaji – po hrani, spanju, stiku ali notranjem ravnovesju – se na prvinski in od kulture neodvisen način izražajo skozi jok, molk in nagibanje naprej. Ko jih skrbnik ali oseba, na katero je otrok navezan, sprejme in razume, se začnejo izražati prek gest in besed⁵. Beseda nato omogoči pojav novih

¹ Glej Alvin Toffler, *The Third Wave*, New York, Morrow, 1980; Manuel Castells, *The Information Age: Economy, Society and Culture*, 3 voll., Oxford, Blackwell, 1996–1998.

² Glej Stanislas Dehaene, *Apprendre: les talents du cerveau, le défi des machines*, Paris, Odile Jacob, 2018 (angleški prevod, *How We Learn: Why Brains Learn Better Than Any Machine... for Now*, New York, Viking, 2020).

³ Glej Arthur C. Graesser in Natalie K. Person, "Question Asking During Tutoring", v *American Educational Research Journal*, vol. 31, n. 1, Spring 1994, str. 104–137.

⁴ Za več o medsebojnem vplivu staranja, reševanja težav in ustvarjalnosti glej Tuval Raz, Michele T. Diaz in Yoed N. Kenett, "The Effect of Aging on Question-Asking, Divergent Thinking, and Problem-Solving Abilities", v *Creativity Research Journal*, online first, 2025, str. 1–15, DOI: 10.1080/10400419.2025.2498916.

⁵ Glej John Bowlby, *Attachment and Loss. Vol. 1: Attachment*, London, Hogarth Press, 1969.

potreb, katerih izražanje temelji na tistih prvotnih, ki ostajajo temeljne skozi vse življenje in ki si jih delimo z nekaterimi sesalci, zlasti s psi⁶.

Otroci običajno začnejo postavljati vprašanja pri starosti dveh ali treh let. Takrat začnejo tudi aktivno uporabljati jezik⁷. Vendar pa vprašanja postavljajo že od rojstva, čeprav na načine, ki ne zahtevajo besed – na primer s pogledom, gestami, kazanjem, stikom, zvoki in obrazno mimiko⁸.

Že v tej začetni fazi odzivi in vedenje odraslih vplivajo na otrokov odnos do postavljanja vprašanj – ali da ga krepijo in podpirajo, ali pa zavirajo in odvrčajo. Skozi življenje ohranjamo visoko raven občutljivosti za to, kar lahko po Gregoryju Batesonu imenujemo analogna komunikacija⁹. Ta pojem zajema neverbalno komunikacijo in neprekinjene signale, v nasprotju z diskretno, simbolno (digitalno) komunikacijo. Vključuje vse znake, ki označujejo kontekst, v katerem poteka komunikacija, pa tudi odnose med pošiljatelji in prejemniki sporočil. Zato je ključnega pomena pri oblikovanju pomena in razumevanja.

Kot poudarja Bateson, kontekst ni dodatek h komunikaciji, temveč je njen pogoj¹⁰. Analogna komunikacija, ki vključuje držo telesa, ton glasu, molk, proksemiko in pogled, nenehno oblikuje kontekst, v katerem se komunikacija odvija¹¹. Za razliko od verbalnega (digitalnega) jezika analognih signalov ni mogoče enostavno filtrirati ali zavestno nadzorovati. To pomeni, da lahko otroci tudi v odsotnosti izrecnih prepovedi prejmejo implicitna sporočila o tem, ali so njihova vprašanja dobrodošla, tolerirana ali subtilno odsvetovana¹². Vzdihi, hiter pogled na uro, učitelj, ki se nasloni nazaj s prekrižanimi rokami: te geste, čeprav majhne, imajo sporočilno težo, ki je pogosto močnejša od besed.

Tako igra kontekst v najširšem pomenu besede odločilno vlogo pri omogočanju ali zaviranju nastajanja vprašanj. Učno okolje, v katerem resnično spodbujamo spraševanje, ne opredeljuje le izrecna pravila ali navodila, temveč vseprisotno ozračje radovednosti, varnosti in pozornosti, ki ga odrasli in otroci sooblikujejo z njihovo interakcijo. To nas pripelje do ključnega vprašanja, ki je v zadnjih letih postalo vse bolj očitno: odgovornost odraslih, predvsem učiteljev, pri oblikovanju tega okolja medsebojnih odnosov in komunikacije.

⁶ Glej npr. Konrad Lorenz, *So kam der Mensch auf den Hund*, Wien, Borotha-Schoeler, 1950 (angleški prevod, *Man Meets Dog*, London, Methuen, 1954; italijanski prevod, *E l'uomo incontrò il cane*, Milano, Adelphi, 1983).

⁷ Nekateri nedavne študije so preučevale vedenje predšolskih otrok in vlogo vprašanj pri njihovem učenju. Glej na primer Melissa Wong, Kai Choi, Liat Barak, Elizabeth Lapidow, Jill Austin, Patrick Shafto in Elizabeth Bonawitz, "Young Children's Directed Question Asking in Preschool Classrooms", v *Behavioral Sciences*, vol. 14, n. 10, 2024, članek 754, kjer lahko v 1.1 odstavku preberemo da so »v raziskavi, v kateri so starši otrok, starih od 1 do 5 let, vsak dan vodili dnevnik in nato poročali, da so otroci med pogovorom z odraslimi doma v povprečju zastavili 76 vprašanj na uro.«

⁸ To se zgodi v fazi, znani kot »senzomotorična stopnja«, ki je prva od štirih stopenj v Piagetovi teoriji kognitivnega razvoja. Ta faza traja od rojstva do približno drugega leta starosti. V tem obdobju otroci uporabljajo svoja čutila in motorične spretnosti za interakcijo s svetom. Glej Jean Piaget, *La naissance de l'intelligence chez l'enfant*, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1936; angleški prevod *The Origins of Intelligence in Children*, prevajalec Margaret Cook, New York, International Universities Press, 1952; italijanski prevod *La nascita dell'intelligenza nel bambino*, Firenze, Giunti-Barbera, 1973.

⁹ Gregory Bateson (1904–1980) je prispeval temeljne ideje k teoriji analogne komunikacije. Paul Watzlawick (1921–2007), ki se je leta 1960 pridružil Batesonovi skupini na inštitutu za mentalne raziskave (Mental Research Institute) v Palu Altu, v knjigi *Pragmatika človeške komunikacije* pojasnjuje, kako močno je človeška komunikacija odvisna od analognih sporočil. Glej Paul Watzlawick, Janet H. Beavin in Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, New York, W. W. Norton & Company, 1967.

¹⁰ Glej Gregory Bateson, "A Theory of Play and Fantasy" (1954), v *Steps to an Ecology of Mind*, San Francisco, Chandler Publishing Company, 1972, str. 177–193.

¹¹ Glej Gregory Bateson, Don D. Jackson, Jay Haley in John H. Weakland, «Toward a Theory of Schizophrenia», v *Behavioral Science*, vol. 1, n. 4, 1956, str. 251–264; Gregory Bateson, *Steps to an Ecology of Mind*, cit.

¹² Glej Paul Watzlawick, Janet H. Beavin in Don D. Jackson, *Pragmatics of Human Communication*, cit.; Gregory Bateson in Mary Catherine Bateson, *Angels Fear: Towards an Epistemology of the Sacred*, New York, Macmillan, 1987.

Namesto da bi se spraševali, zakaj učenci ne postavljajo vprašanj, je koristneje vprašati: kakšno okolje smo ustvarili okoli njih? Ali vzbujamo pristno radovednost ali posredujemo znanje, kot zaprt in popoln konstrukt? Ali resnično poslušamo ali le čakamo, da učenci povedo tisto, kar od njih pričakujemo?

Če sprejmemo to stališče, moramo nehati kriviti učence za njihov molk in preučiti položaj odraslih v učnem odnosu. Učenec, ki se vzdrži postavljanja vprašanj, morda ni pasiven ali nezainteresiran, ampak je previden, samozaščiten ali negotov glede varnosti svojega izražanja. Odsotnost vprašanj lahko razumemo kot simptom: ne kot primanjkljaj pri učencu, ampak kot neravnovesje v komunikacijskem ekosistemu.

Zato spodbujanje kulture postavljanja vprašanj ne pomeni abstraktnega spodbujanja postavljanja vprašanj, ampak ustvarjanje pogojev – tako verbalnih kot analognih –, v katerih je postavljanje vprašanj smiselno, dobrodošlo in pomembno. To pomeni, da moramo biti pozorni ne samo na to, kaj je povedano, ampak tudi na to, kako je povedano, na to, kar ostane neizrečeno, in na subtilno dinamiko, ki uravnava sodelovanje in molk. To pomeni, da moramo preoblikovati pojem avtoritete, da ta postane prostor odgovornosti in ne nadzora, ter se zavedati, da odrasli niso nevtralni posredovalci znanja, temveč aktivni soustvarjalci komunikacijskega okvira.

S tega vidika postane bistveno razmišljati o široki paleti vprašanj, ki jih lahko postavimo, o njihovih namenih, pa tudi o pogosto nezaželenih posledicah naših odzivov na vprašanja. Takšno razmišljanje nam lahko pojasni vidike in vedenja, ki so izven naših izrecnih namenov in zavedanja, ter posledično podpre razvoj spoštljivih in pozitivnih odnosov med otroki in odraslimi ter dialoga in medsebojnega poslušanja, tako v družinah kot v šolah.

Navsezadnje je ustvarjanje okolja, v katerem se lahko porajajo vprašanja, naša etična dolžnost in naloga vzpostavljanja zdravih odnosov. Od odraslih zahteva, da se zavedajo svojega vpliva, da preučijo svoje odzive in da sprejmejo negotovost kot skupni in ustvarjalni prostor. Le tako lahko upamo, da bomo ohranili krhko a bistveno nit postavljanja vprašanj, ki nas povezuje s samim seboj, z drugimi in s svetom.

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: Naredimo zemljevid vprašanj

Cilj te dejavnosti je prenašanje in pridobivanje znanja na sokratski način, z aktivnim sodelovanjem udeležencev.

Vsebina znanja (tukaj je opisan možen način predstavitve) je predstavljena v poglavju Osnovno znanje. To znanje se lahko razvija in uporablja z dejavnostmi, opisanimi v obrazcu 1.b.

Znanje predstavimo tako, da poudarimo razlike z namenom oblikovanja jasnega in uporabniku prijaznega zemljevida, ki izlušči, kar je pomembno za udeležence in za morebitno nadaljevanje izobraževalnega programa z drugimi učnimi enotami.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Razlika med »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«
- Razlika med »vprašati, da bi izvedeli, kaj druga oseba ve, misli ali čuti«
- Razlika med »vprašati, da bi potrdili, kar že vemo« in »vprašati, da bi izvedeli, česar še ne vemo«
- Razlika med vprašanji odprtega in zaprtega tipa
- Jezikovne značilnosti vprašanj odprtega tipa
- Pomen postavljanja pravilno oblikovanih vprašanj za spoznavanje drugega in sveta
- Pomen preverjanja hipotez

Učni izidi

Eden od ciljev je zagotoviti, da se udeleženci naučijo:

- čim natančneje oblikovati vsako vprašanje, se čim bolj približati svojemu namenu ter izbrati ustrezne besede
- oblikovati različna vprašanja glede na različne informacije, ki jih želijo pridobiti, in različne komunikacijske namene

Zasnova prostora

Dejavnost je najbolje izvajati z mizami in stoli razporejeni v polkrogu, kot da bi ustvarili gledališko sceno, kjer so udeleženci »gledalci« v interakciji z »igralci« (tj. učitelji in njihovimi pomočniki).

Udeleženci naj si pripravijo kartice z imeni. Dejavnost namreč vključuje veliko interakcije med učiteljem in udeleženci, ki jih je treba poklicati po imenu vsakič, ko želijo prevzeti besedo.

Uporabljene metode in pedagoške tehnike

Sokratova metoda; individualne dejavnosti, skupine, celotna skupina

Orodja

Tabla, pojmovne mape, papir, flomastri, pisala

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a.1 – Ugotavljanje razlik

Po ogledu dveh nasprotujočih si interakcij skupina poišče razlike in zabeleži vrste vprašanj (npr. »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«, vprašanja odprtega in zaprtega tipa, dejstva-mnenja-čustva, vprašanja z vprašalno besedo).

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

Dejavnost 1.b.1 – Intervju: spoznavanje osebe

Igra intervjuja za prepoznavanje vprašanj odprtega in zaprtega tipa ter ali sprašujejo po dejstvih, mnenjih ali čustvih. Učitelj naj podpira spoštljivo preoblikovanje vprašanj in pravico do tega, da učenci na posamezno vprašanje ne odgovorijo.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

Dejavnost 1.b.2 – Ugani kdo

Ekipe ugibajo, kdo je skrivnostna oseba s postavljanjem vprašanj z omejenim številom poskusov, kar spodbuja preverjanje hipotez in učinkovito postavljanje vprašanj.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

2. Tema: Razlikujmo med dejstvi in mnenji

Tukaj opisane dejavnosti so namenjene razvijanju znanja, pridobljenega v dejavnosti 2.a, in praktični uporabi tega znanja s strani udeležencev.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Razlikovanje med vprašanji, s katerimi želimo izvedeti, kaj druga oseba ve, misli ali čuti.
- Razlikovanje med vprašanji odprtega in zaprtega tipa
- Preoblikovanje vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa
- Oblikovanje hipotez in njihovo preverjanje.

Učni izidi

Znanje:

- Razumevanje razlike med **dejstvi** in **mnenji**.
- Zavedanje vloge **čustev, mnenj** in **dejstev** v komunikaciji.
- Razumevanje pomena **nevtralnosti in natančnosti** pri zbiranju ali posredovanju informacij.
- Zavedanje vrednosti **sodelovanja in skupnega odločanja** pri skupinskih dejavnostih.

Spretnosti in veščine:

- Oblikovanje učinkovitih vprašanj za pridobivanje ustreznih informacij.
- Preoblikovanje vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa.
- Aktivno poslušanje in uporaba prejetih informacij za nadaljnje poizvedovanje.
- Sodelovanje v skupinah, spoštovanje vlog in izmenjavanje v vlogah.

- Uporaba logičnega sklepanja za preverjanje hipotez in sprejemanje odločitev.

Zasnova prostora

V idealnem primeru bi morala zasnova učilnice biti dovolj prilagodljiva, da omogoča premikanje med plenarnim delom in delom v skupinah.

- Pri **dejavnosti 2.b.1** naj udeleženci delajo v **manjših skupinah od 4 do 6** oseb, ki sedijo za mizami ali v skupinah, nato pa se ponovno združijo v **polkrogu** za plenarno razpravo.
- Za **dejavnosti 2.b.2** se priporoča delo v **polkrogu** z enim ali dvema sedežema na sredini za »pričo (i)«. V primeru večjih skupin se lahko polkrog kasneje razdeli na **manjše kroge** za vzporedno igro.

Metode in pedagoške tehnike

Dejavnosti skupinske igre

Dejavnosti za krepitev in vajo

Ob koncu vsake dejavnosti lahko udeleženci:

- Zabeležijo ideje, koncepte in informacije, ki so zanje pomembne. Ob koncu srečanja se lahko predlaga prosta izmenjava zapiskov (tj. kdor to želi)
- Napišejo kratek članek o izkušnji
- Napišejo hipotetični dialog med dvema osebama, ki druga drugo intervjuvata

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Razlikujmo med dejstvi in mnenji (predstavitev)

Na tem kratkem uvodnem srečanju učitelj vodi razpravo o ločevanju dejstev od mnenj in mnenj od sodb. Namen je otrokom pomagati razumeti, da so dejstva preverljiva, mnenja pa so osebne razlage, ki morajo temeljiti na utemeljenih argumentih. Učitelj vodi skupino do spoznanja, kako pomembno je postavljati natančna vprašanja za razjasnitev dejstev in kritično presojo informacij.

Podrobna navodila za izvedbo te dejavnosti so podana v učnem načrtu v prilogi.

Dejavnost 2 b.1 – Dejstva ali mnenja?

Pari razvrstijo izjave (lahke/srednje težke/težke), utemeljijo svojo izbiro in pojasnijo, kako bi lahko preverili dejstva. Nato si izmenjajo dvoumne primere in se o njih pogovorijo.

Dejavnost 2.b.2 – Zaslišanje prič

Ekipe odkrivajo »skrivnostno dejstvo« tako, da postavljajo odprta, nevtralna vprašanja v okviru določenega števila vprašanj. Zgodbe so lahko resnične (znane učitelju) ali izmišljene posebej za to igro.

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – UGOTAVLJANJE RAZLIK

Cilj

- Udeležencem predstaviti koncept različnih vrst vprašanj in njihov namen.
- Udeležencem pomagati razlikovati med »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli« ter spoznati razlike med dejstvi, mnenji in čustvi.
- Spodbujati kritično mišljenje in aktivno sodelovanje z opazovanjem in razpravo.

Priprava

- Stole razporedite v polkrogu, podobno kot so razporejeni v gledališču.
- Osrednji prostor naj ostane prost za igranje vlog ali interakcijo med učiteljem in udeleženci.
- Stenska ali listna tabla za beleženje opažanj in ključnih točk.
- Flomastri ali pisala, s katerimi si lahko udeleženci po potrebi delajo zapiske.
- Pripravite dva sklopa nasprotujočih si interakcij ali scenarijev, ki ponazarjata razlike med »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«.
- Dogovorite se z enim od udeležencev ali s pomočnikom, da bo po potrebi odigral določene dele.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

Začetek dejavnosti:

- Na kratko pojasnite namen dejavnosti: razumevanje delovanja vprašanj in kako z različnimi vrstami vprašanj pridobimo različne vrste informacij.
- Poudarite pomen prepoznavanja načina kako postavljamo vprašanja za izboljšanje komunikacije in razumevanja.

Opreделите ključne pojme:

- Pojasnite razliko med »vprašati, da bi nekaj dobili« (iskanje določenega rezultata ali dejanja) in »vprašati, da bi nekaj izvedeli« (iskanje razumevanja ali znanja).
- Omenite, da se boste v sklopu te dejavnosti ukvarjali tudi z vprašanji povezanimi z dejstvi, mnenji in čustvi.

2. Opazujte dve interakciji (10 minut)

- **Scenarij 1:**
 - Učitelj (ali pomočnik pri igranju vlog) postavi dve vprašanji.
 - Primer: »Ali mi lahko posodiš pisalo?« in »Kaj je glavno mesto Italije?«
 - Poudarite, da je eno vprašanje transakcijsko (»vprašati, da bi nekaj dobili«), drugo pa želi pridobiti znanje (»vprašati, da bi nekaj izvedeli«).
- **Scenarij 2:**
 - Učitelj se pogovarja z udeležencem ali pomočnikom, da bi raziskal, kaj ta posameznik ve, misli ali čuti o neki temi (npr.: »Kaj misliš o tej knjigi?« ali »Kako se počutiš ob današnji dejavnosti?«).
 - Spodbujajte udeležence, da so pozorni na razliko med vprašanji, ki temeljijo na dejstvih, na mnenjih ali na čustvih.
- **Opažanja skupine:**
 - Po vsakem scenariju povabite udeležence, da povedo, kaj so opazili v zvezi z vprašanji.
 - Njihova opažanja zapišite na tablo pod kategorije, kot so »dejstva«, »mnenja«, »čustva«, »transakcijska vprašanja« ali »vprašanja za pridobitev znanja«.

3. Skupinski razmislek (10 minut)

- Udeleženci naj se pogovorijo:
 - Kakšna je razlika med »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«?
 - Kako se razlikujejo vprašanja o dejstvih, mnenjih in čustvih?
- Spodbudite jih, naj delijo primere iz svojega življenja, ko so postavljali podobna vprašanja.
- Udeleženci naj se spomnijo vprašanj, ki so jih nedavno zastavili, in naj jih razvrstijo v kategoriji »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«.
- Pogovorite se o tem, kako bi lahko nekatera vprašanja preoblikovali, da bi dosegli drugačen namen (npr. iz transakcijskih vprašanj v vprašanja za pridobitev znanja).

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Vprašanja imajo lahko različne namene: transakcijska vprašanja (»vprašati, da bi nekaj dobili«) ali vprašanja za pridobitev znanja (»vprašati, da bi nekaj izvedeli«).
- Če razumemo, kaj z našimi vprašanji želimo doseči, nam to pomaga pri učinkovitejšem komuniciranju.
- Vprašanja lahko glede na to, kako so oblikovana, sprašujejo po dejstvih, mnenju ali čustvih.

2. Razmislek

Udeleženci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Katero vrsto vprašanj najpogosteje postavljam: transakcijska vprašanja ali vprašanja za pridobitev znanja?
- Kako lahko izboljšam svoj način postavljanja vprašanj, da bom bolje razumel (a) druge?

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj povedo nekaj o:

- Trenutku, ko so opazili jasno razliko med »vprašati, da bi nekaj dobili« in »vprašati, da bi nekaj izvedeli«.
- Kako lahko razumevanje teh razlik izboljša komunikacijo v vsakdanjem življenju?

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo (na projektorju ali tabli): »Vprašanja so močno orodje za učenje in povezovanje. S pravimi vprašanji lahko odkrijemo ne le dejstva, temveč tudi misli, občutke in perspektive, ki poglobijo naše razumevanje sveta in ljudi okoli nas.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Medpredmetno povezovanje

Oblikujete lahko dejavnosti, ki bodo ta koncept vključile v drug predmet, na primer naravoslovje ali književnost.

Dejavnost 1.b.1 – INTERVJU: SPOZNAVANJE OSEBE

Cilj

- Učencem pomagati razviti spretnosti postavljanja vprašanj z razlikovanjem med vprašanji odprtega in zaprtega tipa.
- Vaditi uporabo vprašanj za raziskovanje dejstev, mnenj in čustev.
- Spodbujanje aktivnega poslušanja in izboljšanje spretnosti medosebne komunikacije.

Priprava

- Mize oziroma stole razporedite v polkrogu, v sredini pa naj bo sedež za intervjuvanca.
- Kartice z imeni za učence (če niso bile pripravljene že za prejšnje srečanje).
- Stenska ali listna tabla in flomastri za zapisovanje primerov učinkovitih vprašanj med dejavnostjo.
- Za prvega intervjuvanca izberite odraslo osebo (npr. katerega od učiteljev) ali vnaprej določenega udeleženca.

Intervjuvanca pripravite na razumevanje pravil, zlasti njegove oz. njene pravice, da odgovori z »na to vprašanje ne želim odgovoriti«.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite namen dejavnosti: naučiti se učinkovito uporabljati vprašanja in razlikovati med vprašanji zaprtega in odprtega tipa.
 - Pojasnite, katere vrste vprašanj bodo učenci vadili: raziskovanje dejstev, mnenj in čustev.
-

2. Razlaga pravil (5 minut)

- Pojasnite pravila: učenci lahko postavljajo osebna vprašanja, vendar morajo spoštovati pravico intervjuvanca, da zavrne odgovor z besedami »Na to vprašanje ne želim odgovoriti«.
 - Poudarite, da boste po potrebi pomagali pri preoblikovanju vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa.
-

3. Prikaz (5 minut)

1. Začnite s primerom vprašanja, namenjenega intervjuvancu:
 - Vprašanje zaprtega tipa: »Ali radi poučujete?«
 - Preoblikovano v vprašanje odprtega tipa: »Kaj imate najraje pri poučevanju?«
 1. Na kratko se pogovorite o tem, zakaj vprašanje odprtega tipa omogoča natančnejše odgovore in boljše sodelovanje.
-

4. Intervju (20 minut)

1. Učenci intervjuvancu izmenično postavljajo po eno vprašanje.
 2. Po vsakem vprašanju se skupina odloči:
 - Ali je vprašanje zaprtega ali odprtega tipa?
 - Katero kategorijo raziskuje: dejstva, mnenje ali čustva?
 3. Učitelj posreduje in po potrebi pomaga učencem pri preoblikovanju vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa.
-

5. Skupinski razmislek (5 minut)

- Skupina se pogovori o vrstah vprašanj, ki so bila zastavljena med dejavnostjo.
 - Izpostavite posebej učinkovita ali pronicljiva vprašanja in pojasnite, zakaj so se dobro obnesla.
 - Učencem omogočite, da povedo svoje mnenje o tem, kako so se počutili pri postavljanju vprašanj ali odgovarjanju nanje.
-

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Vprašanja odprtega tipa nam pomagajo pridobiti bolj smiselne in podrobne odgovore ter tako vzpostaviti globlje povezave.

- Z vprašanji lahko odkrijemo dejstva, mnenja in čustva ter tako izboljšamo svoje razumevanje drugih.
- Preoblikovanje vprašanj zaprtega tipa v vprašanja odprtega tipa odpira možnosti pogovora in spodbuja izmenjavo mnenj.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Kaj je bila najbolj zanimiva stvar, ki sem jo izvedel o intervjuvancu?
- Katero vprašanje je bilo po mojem mnenju najučinkovitejše pri boljšem spoznavanju osebe? Zakaj?
- Kako lahko v vsakodnevnih pogovorih uporabljam vprašanja odprtega tipa?

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Vprašanje, ki je bilo po njihovem mnenju pri tej dejavnosti še posebej dobro.
- Nekaj presenetljivega ali zanimivega, kar so odkrili o osebi, ki so jo intervjuvali.
- Kako je ta dejavnost spremenila njihov način razmišljanja o postavljanju vprašanj.

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo, ki spodbuja premišljeno komunikacijo (na projektorju ali tabli):

»Ne pozabi, da lahko način, kako postavljaš vprašanja, spremeni način, kako se povežeš z drugimi. S postavljanjem odprtih vprašanj ustvarjaš prostor za razumevanje, empatijo in pomenljive pogovore.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Pisna naloga: »Oblikujte svoja vprašanja«

- Pripravite nekaj vprašanj zaprtega tipa. Učenci naj jih preoblikujejo in v zvezek zapišejo kot vprašanja odprtega tipa.
- Na tablo narišite tri stolpce (dejstva, mnenja, čustva). Učenci napišejo po eno vprašanje za vsako kategorijo.

Dejavnost 1.b.2 – UGANI KDO

Cilj

- Vaditi postavljanje učinkovitih vprašanj s poudarkom na vprašanjih odprtega tipa.
- Spodbujanje timskega dela, kritičnega mišljenja in preverjanja hipotez s postavljanjem vprašanj.
- Graditi razumevanje, kako vrsta vprašanj vpliva na informacije, ki jih prejmemo.

Priprava

- Mize oziroma stole razporedite v polkrogu za skupinsko delo.
- Na sredino postavite en stol za udeleženca, ki igra »skrivnostno osebo«.
- Kartice z imeni za prepoznavanje članov skupine.
- Stenska ali listna tabla in flomastri za zapisovanje primerov učinkovitih ali zanimivih vprašanj.
- Na kratko pojasnite pravila igre in vašo vlogo pri pomoči udeležencem pri preoblikovanju vprašanj.

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- Poudarite, da je poudarek na učinkovitem postavljanju vprašanj in kako to večino uporabljamo v vsakdanjem življenju, na primer pri reševanju težav ali boljšem razumevanju drugih.
- Povzemite razliko med vprašanji odprtega in zaprtega tipa.
- Pripravite nekaj primerov, kako lahko s preoblikovanjem vprašanja dobimo boljše informacije (npr. »Ali ima svetle lase?« v primerjavi z »Ali lahko opišeš kako izgleda?«).

2. Testni krog – intervju z neomejenim številom vprašanj (10 minut)

- Odrasla oseba (npr. učitelj) izbere znano osebo (resnično ali izmišljeno) in odgovarja na vprašanja učencev.

- Učenci postavljajo vprašanja po lastni izbiri in poskušajo uganiti, kdo je skrivnostna oseba.
 - Opozorite jih, kadar uporabljajo neučinkovita vprašanja ali vprašanja zaprtega tipa ter jim pomagajte takšna vprašanja preoblikovati v vprašanja odprtega tipa.
 - Na koncu se pogovorite, katera vprašanja so bila najbolj učinkovita in zakaj.
-

3. Igra (30 minut)

2. Oblikujte ekipe:

- Učence razdelite v 3 do 4 ekipe. Vsaka ekipa naj si izbere ime.

3. Pravila igre:

- Vsaka ekipa po vrsti postavlja vprašanja, da bi ugotovila, kdo je skrivnostna oseba, ki jo igra udeleženec v sredini kroga.
- Ko so na vrsti, imajo ekipe na voljo omejeno število vprašanj (npr. pet).
- Spodbujajte ekipe, da sodelujejo pri oblikovanju najučinkovitejših vprašanj.
- Ekipe lahko v vsakem krogu ugibajo enkrat ali dvakrat, vendar jih spodbujajte, da pred ugibanjem svojo hipotezo oziroma domnevo preverijo z vprašanji.

4. Naloga učitelja:

- Opazujte ekipe in jim pomagajte pri čim boljšem oblikovanju njihovih vprašanj.
- Po potrebi navedite primere alternativnih in preoblikovanih vprašanj v vprašanja odprtega tipa.

5. Krogi:

- Izvedite vsaj štiri kroge. Vsaka ekipa mora imeti možnost postavljati vprašanja in aktivno sodelovati.
-

4. Poročanje (10 minut)

- Razmislite o vprašanjih, zastavljenih med igro:
 - S katero vrsto vprašanj smo pridobili najboljše informacije?
 - Kako je timsko delo prispevalo k boljšim strategijam postavljanja vprašanj?
 - Poudarite primere dobro preišljenih vprašanj odprtega tipa.
 - Razpravljajte o pomenu preverjanja hipotez z vprašanji.
 - Poudarite, kako lahko to spretnost uporabimo v resničnih okoliščinah, kot so intervjuji, skupinske razprave in reševanje težav.
-

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Vprašanja odprtega tipa so učinkovitejša za zbiranje podrobnih in raznolikih informacij.
- Preverjanje hipotez z vprašanji pomaga izboljšati razumevanje in priti do zaključkov.
- Skupinsko delo izboljšuje strategije postavljanja vprašanj in kritično mišljenje.

2. Razmislek

Udeleženci naj razmislijo:

- Katero vprašanje, ki sem ga postavil jaz ali moja ekipa, je bilo najučinkovitejše? Zakaj?
- Kako lahko to, kar sem se naučil o postavljanju vprašanj, uporabim v situacijah izven te dejavnosti?
- Kaj sem se naučil o pomenu timskega dela pri oblikovanju boljših vprašanj?

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Vprašanje ali strategijo, ki je bilo po njihovem mnenju pri tej igri še posebej dobro.
- Nekaj presenetljivega ali zanimivega, kar so se naučili o postavljanju vprašanj ali sodelovanju z ekipo.

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo, ki spodbuja uporabo učinkovitega postavljanja vprašanj v vsakdanjem življenju (na projektorju ali tabli):

»Postavljanje pravih vprašanj nam pomaga odkriti odgovore, ki jih iščemo, bolje razumeti druge in učinkoviteje reševati težave.«

Možna različica

- Dejavnost oziroma igro izvedite v tujem jeziku, ki se ga skupina uči.

Dejavnost 2.a.1 – RAZLIKUJMO MED DEJSTVI IN MNENJI

Cilj

- Učencem pomagati razumeti razliko med dejstvi in mnenji.
- Ozaveščanje o tem, kako lahko mešanje dejstev in mnenj izkrivlja razumevanje.
- Razvijanje kritičnega mišljenja z učenjem prepoznavanja in ločevanja dejanskih informacij od osebnih sodb ali interpretacij.

Priprava

Zasnova prostora:

- Tradicionalna postavitev v učilnici s pogledom na tablo ali projektor.
- Možnost posedanja v skupine med kratkimi razpravami.

Gradiva:

- Diapozitiv ali plakat, ki povzema ključne razlike med dejstvi in mnenji.
- Primeri kratkih izjav, ki izražajo tako dejstva kot mnenja.
- Stenska ali listna tabla in flomastri.

Pripravljalne naloge:

- Pripravite 5 do 7 kratkih izjav, ki izražajo tako dejstva kot mnenja (lahko so preproste, kot na primer »Zemlja kroži okoli Sonca« ali »Sonce je najlepša zvezda«). Glej Delovni list.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo naučili razlikovati med dejstvi in mnenji. To nam pomaga pri jasnem razmišljanju, boljšem sporazumevanju in natančnejšem razumevanju sveta.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - **Dejstvo** je nekaj, kar lahko dokažemo kot pravilno ali napačno.

- Mnenje je osebno prepričanje, občutek ali interpretacija, ki ga ne moremo dokazati kot pravilno ali napačno.
 - **Preprosti primeri:**
 - Dejstvo: »Na nadmorski višini 0 m je vrelišče vode 100 °C.«
 - Mnenje: »Čaj je boljši kot kava.«
-

2. Predstavitev – Razumevanje, kaj so dejstva in kaj mnenja (10 minut)

- **Pokažite diapozitiv ali plakat**, ki povzema:
 - **Dejstvo:** objektivno, preverljivo, temelji na dokazih.
 - **Mnenje:** subjektivno, temelji na prepričanjih, čustvih, osebnih izkušnjah.
 - **Pogovorite se o pogostih zmotah:**
 - Nekateri izjave delujejo kot dejstva, vendar izražajo mnenja (npr. »To je najboljša knjiga, kadar koli napisana«).
 - Mnenja lahko temeljijo na dejstvih, vendar so še vedno mnenja (npr. »V mestu je res veliko parkov, zato je to najboljšo mesto za življenje«).
 - **Predstavite preprost test s tremi vprašanji**, ki ga učenci lahko uporabijo pri ocenjevanju izjave:
 - Ali je mogoče dokazati, da je pravilno ali napačno? (dejstvo)
 - Ali temelji na osebnih občutkih ali prepričanjih? (mnenje)
 - Ali so za potrditev potrebni ali možni dokazi? (dejstvo)
-

3. Vodena vaja (10 minut)

- Preberite ali prikažite 5 do 7 izjav, eno po eno.
- Za vsako izjavo učenca vprašajte:
 - »Je to dejstvo ali mnenje?«
 - »Kako veste?«
- Primeri izjav:
 - »Psi imajo štiri noge.« → Dejstvo
 - »Psi so najboljši hišni ljubljenci.« → Mnenje
 - »Mount Everest je najvišja gora na svetu.« → Dejstvo
 - »Vzpon na Mount Everest je preveč nevaren.« → Mnenje
 - »Nogomet je boljši od košarke.« → Mnenje

- Odgovore napišite na tablo:
 - **Dejstva** na eni strani
 - **Mnenja** na drugi

4. Hitra razprava v parih (5 minut)

- Učenci se razdelijo v pare.
- Vsak par **pripravi dve izjavi** – eno dejstvo in eno mnenje – na temo po lastni izbiri (npr. hrana, šola, šport).
- Nekaj parov svoje primere predstavi razredu.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Dejstva so objektivna in preverljiva.
- Mnenja izražajo občutke in prepričanja ter so subjektivna.
- Prepoznavanje razlike pomaga preprečiti zmedo in omogoča oblikovanje močnejših argumentov.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Ko nekaj prebereš na spletu ali poslušаш novice, ali običajno opaziš, ali gre za dejstvo ali mnenje? Kako lahko začneš to delati pogosteje?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno stvar, ki jim bo pomagala lažje razlikovati med dejstvi in mnenji.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Dejstva govorijo o svetu. Mnenja govorijo o ljudeh. Poznavanje razlike nas naredi pametnejše.«

Dodatne možnosti

Domača naloga: Učenci prinesejo novinarski članek ali objavo iz družbenih omrežij in podčrtajo dejstva z eno barvo, mnenja pa z drugo.

DEJSTVO

**LAHKO DOKAŽEMO,
DA JE PRAVILNO ALI
NAPAČNO**

**PRIMER: NA NADMORSKI
VIŠINI 0 M JE VRELIŠČE
VODE 100 °C.**

**DEJSTVO JE OBJEKTIVNO,
PREVERLJIVO IN TEMELJI
NA DOKAZIH.**

MNENJE

**OSEBNO PREPRIČANJE,
KI GA NE MOREMO
DOKAZATI KOT
PRAVILNO ALI NAPAČNO**

**PRIMER: ČAJ JE BOLJŠI
KOT KAVA.**

**MNENJE JE
SUBJEKTIVNO, TEMELJI
NA PREPRIČANJIH,
ČUSTVIH IN OSEBNIH
IZKUŠNJAH.**

NEJASNOST 1

Nekatere izjave delujejo kot dejstva, vendar izražajo mnenja:

To je najboljša knjiga, kadar koli napisana.

NEJASNOST 2

Mnenja lahko temeljijo na dejstvih, vendar so še vedno mnenja:

V mestu je res veliko parkov, zato je to najboljšo mesto za življenje.

TEST s tremi vprašanji

1. Ali je mogoče dokazati, da je pravilno ali napačno? (dejstvo)
2. Ali temelji na osebnih občutkih ali prepričanjih? (mnenje)
3. Ali so za potrditev potrebni ali možni dokazi? (dejstvo)

Dejstvo ali mnenje?

1. Psi imajo štiri noge.
2. Psi so najboljši hišni ljubljenci.
3. Mount Everest je najvišja gora na svetu.
4. Vzpon na Mount Everest je preveč nevaren.
5. Nogomet je boljši od košarke.

**Dejstva govorijo o svetu.
Mnenja govorijo o ljudeh.
Poznavanje razlike
nas naredi pametnejše.**

Dejavnost 2 b.1 – DEJSTVA ALI MNENJA?

Cilj

- Utrditi sposobnost razlikovanja med dejstvi in mnenji.
 - Razviti kritično mišljenje z uporabo spretnosti prepoznavanja v praktični nalogi.
 - Spodbujati pozorno branje in poslušanje v vsakdanjem življenju.
-

Priprava

Zasnova prostora:

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).

Gradiva:

- Delovni list 1: »List za razvrščanje dejstev in mnenj« (en list na učenca ali skupino).
- Nabor 15 do 20 izjav (polovica dejstev, polovica mnenj).
- Flomastri ali pisala.

Pripravljalne naloge:

- Pripravite nabor kratkih izjav o različnih temah (narava, šola, šport, hrana, tehnologija itd.).
 - Pripravite diapozitiv ali plakat s hitrimi opomniki o razliki med dejstvi in mnenji.
-

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo preizkusili svoje znanje in se urili v hitrem in samozavestnem prepoznavanju dejstev in mnenj.«
 - **Ponovite ključne točke:**
 - Dejstva = možno je dokazati, da so pravilna ali napačna.
 - Mnenja = osebna prepričanja, čustva ali osebne preference.
-

2. Praktična naloga – Razvrščanje dejstev in mnenj (20 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1 z naborom 20 izjav.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - Pozorno prebrala vsako izjavo.
 - Se skupaj odločila ali gre za dejstvo ali mnenje.
 - Izjavo vpisala v ustrezen stolpec na delovnem listu.
- Učence spodbudite, da na kratko **utemeljijo svojo izbiro**:
 - »Kako veš, da je to dejstvo oz. mnenje?«
 - »Ali je izjavo mogoče preveriti?«
 - »Ali izraža občutek ali prepričanje?«

3. Skupinski pregled in razprava (10 minut)

- Vsaka skupina naj predstavi 2 do 3 primere, ki so se jim zdeli zanimivi ali jih je bilo težko razvrstiti.
- Pogovorite se skupaj, kot razred:
 - Ali so bile kakšne izjave o katerih se v skupini niste strinjali?
 - Kako ste to rešili?
 - Zakaj dejstva in mnenja včasih zamenjamo?
- Poudarite, da:
 - Nekatera mnenja temeljijo na dejstvih, vendar ostajajo mnenja.
 - Nekatera dejstva so lahko presenetljiva, vendar jih je še vedno mogoče preveriti.

Zaključek dejavnosti

2. Razmislek

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Razlikovanje med dejstvi in mnenji je ključna veščina za jasno razmišljanje in učinkovito komunikacijo.
- Ni vse, kar je napisano ali izrečeno, takoj tudi dejstvo – kritično mišljenje nam pomaga odločiti se, čemu lahko zaupamo.

Vprašajte posamezne učence:

- »Kako nam lahko prepoznavanje dejstev in mnenj pomaga pri branju novic, poslušanju prijateljev ali brskanju po družbenih omrežjih?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer, ko jim je poznavanje razlike med dejstvi in mnenjem pomagalo v resničnem življenju (ali bi jim lahko pomagalo).

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Dejstva gradijo znanje. Mnenja gradijo značaj. Poznavanje razlike gradi modrost.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Lov na dejstva in mnenja

Učenci doma poiščejo kratek članek ali oglas ter z različnimi barvami označijo dejstva in mnenja.

DEJSTVO

**LAHKO DOKAŽEMO,
DA JE PRAVILNO ALI
NAPAČNO**

MNENJE

**OSEBNO PREPRIČANJE,
KI GA NE MOREMO
DOKAZATI KOT
PRAVILNO ALI NAPAČNO**

KAKO utemeljiti svojo izbiro:

- 1. Ali je izjavo mogoče preveriti?**
- 2. Ali izraža občutek ali prepričanje?**

Učna enota: MOČ VPRAŠANJ
Dejavnost 2.b.1 – DEJSTVA ALI MNENJA?
Delovni list

Naloga:
Pozorno preberite vsako izjavo. Odločite se, ali gre za
dejstvo ali mnenje. Po potrebi napišite kratko utemeljitev.

Sonce je zvezda v središču našega osončja.

Pica je najbolj okusna hrana na svetu.

Voda zamrzne pri 0 stopinjah Celzija.

Domača naloga je izguba časa.

Glavno mesto Španije je Madrid.

Mačke so boljši hišni ljubljenci kot psi.

Večina današnjih pametnih telefonov ima zaslon na dotik.

Čokoladni sladoled je okusnejši od vaniljevega.

Človeško telo ima 206 kosti.

Nogomet je najbolj vznemirljiv šport za gledanje.

Amazonski deževni gozd je največji deževni gozd na Zemlji.

Branje knjig je bolj zabavno kot gledanje filmov.

Na Zemlji je sedem celin.

Šola bi se morala začeti pozneje zjutraj.

Mount Everest je najvišja gora na svetu.

Učna enota: MOČ VPRAŠANJ

Dejavnost 2.b.1 – DEJSTVA ALI MNENJA?

Diapozitiv za prikaz – Odgovori

- Sonce je zvezda v središču našega osončja. (dejstvo)
- Pica je najbolj okusna hrana na svetu. (mnenje)
- Voda zamrzne pri 0 stopinjah Celzija. (dejstvo)
- Domača naloga je izguba časa. (mnenje)
- Glavno mesto Španije je Madrid. (dejstvo)
- Mačke so boljši hišni ljubljenci kot psi. (mnenje)
- Večina današnjih pametnih telefonov ima zaslon na dotik. (dejstvo)
- Čokoladni sladoled je okusnejši od vaniljevega. (mnenje)
- Človeško telo ima 206 kosti. (dejstvo)
- Nogomet je najbolj vznemirljiv šport za gledanje. (mnenje)
- Amazonski deževni gozd je največji deževni gozd na Zemlji. (dejstvo)
- Branje knjig je bolj zabavno kot gledanje filmov. (mnenje)
- Na Zemlji je sedem celin. (dejstvo)
- Šola bi se morala začeti pozneje zjutraj. (mnenje)
- Mount Everest je najvišja gora na svetu. (dejstvo)

**Dejstva gradijo znanje.
Mnenja gradijo značaj.
Poznavanje razlike gradi
modrost.**

Dejavnost 2.b.2 – ZASLIŠANJE PRIČ O DEJSTVIH

Cilj

- Učencem pomagati vaditi razlikovanje med dejstvi in mnenji ter čustvi v kontekstu intervjujev.
- Razviti tehnike postavljanja vprašanj za zbiranje točnih in objektivnih informacij.
- Razumeti pomembnost preverjanja dejstev pri razjasnitvi dogodkov.

Priprava

- Stoli razporejeni za igro vlog v intervjujih (v parih ali manjših skupinah).
- Odprt prostor ali ločeni prostori za intervjuje, če je to mogoče.
- Delovni list 1: »Zapiski o zaslišanju prič« (po eden na učenca ali skupino).
- Pripravljeni kratki »scenariji incidentov«, ki jih lahko učenci odigrajo kot priče (neobvezno; uporabite če učenci potrebujejo navdih).
- Flomastri ali pisala.
- Pripravite preproste, izmišljene scenarije dogodkov za igro vlog (npr. izgubljeni predmet v šoli, dogodek na igrišču, dostava skrivnostnega paketa). Predlogi so v delovnem listu.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo vadili zaslišanje prič, da bi ugotovili, kaj se je v resnici zgodilo. Vaš cilj je ločiti dejstva od mnenj in čustev.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Pri zaslišanju priče je treba najprej **zbrati dejanske informacije**.
 - Priče lahko povedo tudi svoja mnenja ali čustva – pomembno je, da jih prepoznamo in ločimo od dejstev.

- **Uvodno vprašanje:**
»Če bi videli prometno nesrečo, kakšne informacije bi od vas želela policija?«
-

2. Praktična naloga – Zaslivanja prič (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Učence razdelite v pare ali manjše skupine.
- Dodelite vloge:
 - Eden ali dva učenca bosta **priči** dogodka,
 - drugi bodo **izpraševalci**.

2. Korak: navodila za priče

- Priče:
 - Uporabijo lahko pripravljen scenarij dogodka ali si izmislijo preprost dogodek, ki so mu bili priča.
 - Pri pripovedovanju zgodbe morajo naravno mešati **dejstva, mnenja** in **čustva** (npr. »Žoga je razbila okno« – dejstvo; »Mislim, da je bilo to namerno« – mnenje; »Zelo sem se ustrašil« – čustvo).

3. Korak: navodila za izpraševalce

- Izpraševalci:
 - Postavljajo vprašanja odprtega tipa za razjasnitev dogodka (Kaj se je zgodilo? Kje? Kdaj? Kdo je bil tam? Kako se je to zgodilo?).
 - Bodite pozorni, da ločite med tem, kaj priča ve (dejstva) ter kaj misli (mnenje) in čuti (čustva).
 - Po zaslišanju izpolnite Delovni list 1.

4. Korak: zamenjajte vloge (neobvezno)

- Če vam čas to dopušča, naj učenci zamenjajo vloge, tako da vsi vadijo vlogo priče in izpraševalca.
-

3. Skupinski razmislek in razprava (10 minut)

- Izvedite skupinsko razpravo:
 - Ali je bilo težko ločiti dejstva od mnenj in čustev?
 - Katere vrste vprašanj so najbolj pomagala pri pridobivanju jasnih in dejanskih informacij?
 - Kako čustva vplivajo na način, kako opisujemo dogodke?
- Povzemite ključne točke:
 - Dobri izpraševalci postavljajo jasna vprašanja in se najprej osredotočijo na dejstva.

- Čustva in mnenja so naravna, vendar jih je treba prepoznati ločeno od dejstev.
- Preverjanje dejstev nam pomaga ustvariti resnično in zanesljivo razumevanje dogodkov

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- V intervjuju se je treba najprej osredotočiti na zbiranje dejstev.
- Priče pogosto mešajo dejstva, čustva in mnenja – s spretnim postavljanjem vprašanj jih lahko prepoznamo in ločimo.
- Prepoznavanje različnih vrst informacij vodi k jasnejši in natančnejši komunikaciji.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Katero vprašanje, ki si ga zastavil (a), je priči pomagalo, da je povedala pomembne informacije o dejstvih?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Težavo, s katero so se soočili pri ločevanju dejstev, mnenj in čustev.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Dobra vprašanja razkrivajo resnico, ki se skriva za zgodbo.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna domača naloga

Učenci doma izvedejo mini intervju (npr. s starši o preteklem dogodku) in vadijo ločevanje dejstev od mnenj.

**MED ODMOROM ZA KOSILO JE NEKDO
RAZBIL OKNO NA ŠOLSKEM HODNIKU. V
BLIŽINI SE JE IGRALA SKUPINA UČENCEV.**

**V KNJIŽNICI JE OSTAL NAHRBTNIK, KI GA
VEČ UR NIHČE NI ISKAL. UČITELJE JE
ZASKRBELO IN POKLICALI SO RAVNATELJA.**

**V JEDILNICI SE JE RAZLILA HRANA IN KAR
NEKAJ UČENCEM JE SPODRSNILO IN SO
PADLI. NEKDO JE MORDA TRČIL V OSEBO,
KI JE NOSILA PLADENJ HRANE.**

**MED URO ŠPORTA JE IZGINIL MOBILNI
TELEFON. KASNEJE SO GA NAŠLI ZA
KLOPJO V GARDEROBI.**

**MED VAJAMI ZA NASTOP TALENTOV STA
SE DVA SOŠOLCA GLASNO SPOREKLA O
TEM, KATERO PESEM BOSTA IZVAJALA.**

Opombe:

Kaj se je zgodilo? (Dejstva)

.....
.....

Mnenja priče

.....
.....

Čustva priče

.....
.....

Nejasno/potrebno je preveriti

.....
.....

Priča:

1. Opiši, kaj si videl. Pri pripovedovanju zgodbe mešaj dejstva, mnenja in čustva.

Izpraševalec:

- 1. Med zaslišanjem pozorno poslušaj in zapisuj dejstva, mnenja in čustva, vsako v svojo kategorijo.**
- 2. Postavljaljaj vprašanja odprtega tipa, da razjasniš, kaj se je zgodilo. (Kaj točno se je zgodilo? Kje? Kdaj? Kdo je bil tam? Kako se je to zgodilo?).**
- 3. Nato preglej, katere informacije je treba dodatno preveriti.**

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP